

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi _____

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Detallar eskizini chizish va ish chizmasini tuzish.....	14
2. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratish.....	16
3. Detal elementlarining geometrik shaklining tahlili	18
4. O'quvchilarning chizmani tahlil qilishi va fazoviy tasavvurini rivojlantirish	19
Xulosalar	23
Foydalanilgan adabiyotlar	24
Ilovalar	25

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Chizma bu - maxsus chizma asboblari yordamida ma'lum qonun va qoidalar asosida bajarilgan tasvir bo'lib, u bizga buyum haqida, ya'ni uning ichki va tashqi tuzilishlari, o'lchamlari bo'yicha to'la ma'lumot beradigan hujjatdir.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishida chizma alohida o'rin tutadi. Chunki har kuni zavodlarimizda turli stanoklar, mashina va mexanizmlar, uyro'zg'or buyumlari va ko'plab boshqa narsalar tayyorlanadi. Ularni esa chizmasiz yasab bo'lmaydi. Chizmalarga qarab mashina va asboblarning alohida detallari tayyorlanadi, tayyor detallardan murakkab mexanizmlar yig'iladi.

Chizma o'ziga xos grafik, baynalminal (internatsional) til bo'lib, texnika sohasida savodli har bir kishi uchun u qanday tilda gapirishidan qat'iy nazar, tushunarlidir.

Chizma, asosan, axborot (informatsiya) uzatishning grafik vositasi bo'lib, u texnik g'oyani ifodalashning eng tushunarli vositasi hisoblanadi. Chizmalar bir zavoddan ikkinchi zavodga, bir mamlakatdan boshqa mamlakatga yuboriladi. Chizmani o'qiy oladigan har qanday ixtisosli mutaxassis ularni tushunadi, ularga qarab eng murakkab mashinaning tuzilishini o'rganadi. Shuning uchun texnika sohasida savodli bo'lishni istagan har bir kishi chizmachilikni yaxshi bilishi va o'zlashtirishi lozim.

Biroq chizmalar faqat texnikadagina zamon bo'lib qolmay, balki ko'plab kasblardagi mutaxassislar uchun ham doimiy yo'ldoshdir. Chizmalarga qarab turar joy binolari, to'g'onlar, shaxtalar, elektr stansiyalari, temiryo'l va avtomobil yo'llari quriladi, kiyim-bosh, poyafzallar tikiladi, mebel yasaladi, shahar va qishloqlar ko'klamzorlashtiriladi. Texnikani o'zlashtirish va uni rivojlantirish uchun malakali ishchi, muhandis, konstruktör va musavvir dizaynni ham, chizmani ham bajarishi va uni o'qiy olishi kerak, chunki chizma atrofimizdagi, mavjud olamdagi narsalarni

o'rganish vositalaridan biri hisoblanadi.

Kurs ishining maqsadi. Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekt. Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish haqidagi ma'lumotlarni noan'anaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish , ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Detalning shaklini uning chizmalari orqali tahlil qilish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun

to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Detal chizmalarini o'qishda ulami fikran geometrik jism larga ajrata bilish o'ta muhim hisoblanadi. Bu jarayon detal chizmasini tahlil qilish deyiladi. Shu detal nechta va qanday geometrik sirt yig'indisidan tashkil topgan? Bu savolga javob berish maqsadida har bir geometrik sirt alohida ajratib chiziladi. Detal 6 ta geometrik sirtlar yig'indisidan hosil bo'lgan (aslida bundan ham ko'p, lekin bu chizmada soddalashtirib olingan) bo'lib, faqat 3 xil geometrik jism turi ko'rsatilgan.

Detaldagi hamma jismlar ko'zga aniq ko'rinmoqda, lekin yana ham aniq va yaqqolroq bo'lishini nazarda tutib, ular bit-ta o'qda bir-biridan ajratib chizilgan

Har bir detal shakli uning bajaradigan ishiga qarab aniqlanadi. Masalan, g'ildirak aylanma harakat qilganligi sababli u aylana, har qanday suyuqlik yoki gaz kabilar aylanali teshikdan yaxshi o'tishligi uchun ham quvur (truba)lar silindrik qilib ishlanadi. Kitobni o'qish va yozish oson bo'lishi uchun u to'rtburchak shaklida nashr etiladi va hokazo.

Endi, texnik detallar shakli va uning bo'laklari nima uchun kerakligi haqida qisqacha fikr yuritaylik.

Bu devorlar silindri parallel-epiped ustida mustahkam birikib turishi uchun xizmat qiladi. Detallardagi bunday devorlar «Mustahkamlash qovurg'asi» yoki qisqacha «Qovurg'a» deb ataladi. Ushbu detaldagi qovurg'alar aylanma harakat qiluvchi silindrik teshik devorlarini mustahkamlash maqsadida qo'llaniladi. Detal asosidagi parallelepiped burchaklari ham yumaloqlangan.

Detallarni yengillashtirish va chiroylik bo'lishini ta'minlash maqsadida burchaklari yumaloqlangan. Detallardagi oltiburchakli prizmalar ulami burab kiritish va chiqarish uchun xizmat qiladi va h.k.

1. Detal sirti yuzalarning g'adir-budirligi va ularning parametrlari

O'quv jarayonida o'quvchini loyihalash mahorati, chamalash va mushohada qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda eskizning ahamiyati katta. Shuning uchun har bir muhandis mutaxassisligidan qat'iy nazar, eskiz tuzishni mukammal bilishi kerak.

Detallarning asliga qarab taqribiy masshtab ostida, chizmachilik asboblari ishlatmasdan ko'zda chamalab qo'lda bajarilgan chizmaga eskiz deb aytiladi. Eskiz detaldagi geometrik qismlarning o'zaro nisbiy bog'liqliklarini saqlagan holda, standart talablariga rioya qilingan tartibda bajariladi. Chizmachilikda eskiz birinchi chizma deb yuritilsa-da, unda detallarni tayyorlash uchun yetarli barcha ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun ham eskiz asosida detalning ish chizmasi bajariladi. Mashina va mexanizmlarni loyihalashda, ishlab turgan mashinalarni yoki qismlarni yangilashda, shuningdek, ularni sozlash kabi jarayonlarda eskizdan foydalaniladi. Detailarni eskizini tuzishda M, 2M, TM markali qalamlardan foydalaniladi. Eskiz sifatli va tezkorlik bilan bajarilishi uchun chiziq (katak) qog'ozlardan foydalaniladi. Eskiz tuzishni quyidagi uch qismga bo'lib bajarish maqsadga muvofiqdir: I – tayyorgarlik qismi; II – ish qismi, ya'ni detalning chizmasini tasvirlash; III – o'lchamlar qo'yish. Asosiy yozuvini (burchak shtampini) to'lg'azish qismi. Birinchi qismda detallarning geometrik tuzilishlari bilan tanishib chiqiladi, ya'ni detalning qanday sirtlardan tashkil topganligi uning simmetrik holatlari, vazifasi, nomi, materiali aniqlanadi. Shuningdek, fikran ish holati, bosh ko'rinishi (olddan ko'rinishi) va yetarli bo'lgan ko'rinishlar soni, qanday qirqim yoki kesimlar berish, taqribiy masshtab saylash va chizma formatlari belgilanadi. So'ngra formatning chetki chiziqlari va burchak shtamplari chiziladi va nazorat ko'rinishlarini qog'ozga joylashtirish loyihalashtiriladi. Bunda iloji boricha ko'rinishlar orasidagi format chiziqlardan ko'rinishlargacha bo'lgan masofalar bir xil bo'lsin (1-shakl A va B masofalar). Ikkinchi qismda detalning ish chizmasi chiziladi. Bunda quyidagilar bajariladi: 1. Proyeksion bog'lanishlarni hisobga olgan holda, ko'rinishlar orasida 20-30 mm masofalar qoldirib (o'lcham qo'yish uchun) detalning gabarit o'lchamlari ingichka chiziq bilan to'g'ri to'rt burchak shaklida

chiziladi (1-shakl). 2. Simmetriya o'qlari, markaziy o'qlar chiziladi. 3. Detalning tashqi va ichki qiyofasini aniqlovchi kontur chiziqlar o'tkaziladi (2-shakl, a). 4. Kerakli qirqim va kesimlar, avvalo ingichka chiziqlar bilan bajarilib, keyin kesim 45o da shtrixlanadi. Shtrix chiziqlar orasidagi masofani $2 \square 3$ mm qilib olish tavsiya etiladi. 5. Rezbalar va detallarning konstruktiv tuzilishi, ya'ni o'yiqlar faskalar, shuningdek, silliq egriliklar tasvirlanadi. 6. Chizmaning to'g'riligini tekshirib chiqiladi, so'ng keraksiz chiziqlar o'chiriladi (2-shakl, b). Kerakli bo'lgan chiqarish va o'lcham chiziqlari chiziladi. Bunda parallel o'lcham chiziqlar va kontur chiziqdan o'lcham (parallel) chiziqlargacha bo'lgan masofalar 10 mm dan kam bo'lmasligi lozim. Standartga muvofiq yo'g'onligi $0,8 \square 1$ mm qilib, kontur chiziqlar ustidan qo'lda yurgizib chiqiladi va R, \square , \square kabi belgilar qo'yiladi (2-shakl, v).

Uchinchi qismda o'lchamlar qo'yib chiqiladi. Bunda: 1. O'lchash asboblari yordamida detalning barcha chizikli o'lchamlari o'lchanadi, shuningdek, rezbalar to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlanadi. O'lchamlar raqam ko'rinishda 3,5 yoki 5 shrift bilan o'lcham chiziqlar tepasiga yoziladi (2-shakl, g). 2. Asosiy (burchak shtampi) yozuvi to'lg'aziladi. Detalning o'lchamlarini o'lchash uchun masshtab chiziqlari, kronsirkul, ichki o'lchagich (nutromer), shtangensirkul va chuqurlikni o'lchagich (glubinomer) kabi asboblardan foydalaniladi. 3-shaklda deta devorlarining qalinligini chizg'ich va kronsirkul va ichki o'lchagich (nutromer) (a) asboblari bilan o'lchanishi ko'rsatilgan.

2. Yig'ish chizmalarini detallarga ajratish

Yig'ish chizmalari bo'yicha har bir detalning ish chizmasini bajarish detallarga ajratish deyiladi. Buyumning yig'ish chizmasi tarkibiga kiruvchi detallarning (standart detallardan tashqari) ish chizmasi GOST 2109-96 ga asosan, tuziladi. Yig'ish chizmasini detallarga ajratib chizishdan oldin chizmani o'qish, uni tushunish, yig'ish chizmasida tasvirlangan buyumga kiruvchi tarkibiy qismlar aniqlanadi.

Yig'ish chizmalarini quyidagi tartibda o'qish tavsiya etiladi:

-Chizmaning asosiy yozuvidan buyumning nomi, masshtabi va loyihalovchi tashkilotning nomi, hamda buyumning ishlash prinsipi aniqlanadi.

-Yig'ish chizmasining asosiy va qo'shimcha tasvirlari, ko'rinishlari qirqim va kesimlari, qanday ashyodan tayyorlanganligi aniqlanadi.

-Chizmaning spetsifikatsiyasi bilan tanishib chiqiladi. Spetsifikatsiyadan foydalanib har bir detalning shakli tahlil qilinadi.

-Buyumni tashkil etuvchi barcha detallarning bir-biri bilan birikish xarakteri (ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar va ularning tarkibiga kiruvchi mahkamlovchi detallar) aniqlanadi.

-Chizmada berilgan boshqa ma'lumotlar (o'lchamlar, texnikaviy talab va shu kabilar) aniqlanadi.

Yig'ish chizmasini o'qib bo'lgandan so'ng uni detallarga ajratishga kirishiladi. Buyumning yig'ish chizmasini detallarga ajratib chizishni quyidagi tartibda bajarish tavsiya etiladi:

-Ish chizmasi chiziladigan detallar soni aniqlanadi.

-Chizmaning masshtabi, listning formati belgilanadi. List detallarning murakkabligi va soniga qarab formatlarga bo'linadi, asosiy yozuvlar uchun joy ajratiladi.

-Har bir detalning asosiy va yordamchi ko'rinishlari soni, zarur qirqim va kesimlari aniqlanadi.

-Har bir detal uchun ajratilgan formatda uning ish chizmasi chiziladi; asosiy va yordamchi ko'rinishlar, qirqim va kesimlar belgilanadi. Chizmaning o'lchamlari, g'adir-budirliklari va o'tkazishlar qo'yiladi.

-Chizmaning har bir formatida mazkur detalga tegishli bo'lgan asosiy yozuv yoziladi. So'ngra barcha chizmalarga tegishli bo'lgan asosiy yozuv yoziladi.

Yig'ish chizmasi masshtabi ikki xil usul bilan aniqlanishi mumkin. Yig'ish chizmasi detallarining ish chizmasini chizishda shu usullarning biridan foydalaniladi.

Grafik usulda detal o'lchamlarini aniqlash uchun mm li qog'oz olinib, unda Dekart koordinata sistemasining birinchi choragi chiziladi (7.1-shakl). OX o'qi bo'yicha yig'ish chizmasida tasvirlangan detalning asl o'lchami, OU oqi bo'yicha esa detalning yig'ish chizmasidan o'lchab olingan o'lchamini qo'yib, A va V nuqtalar topiladi. So'ngra bu nuqtalarda bog'lovchi nurlar o'tkazib, Q nuqta hosil qilinadi. O va Q nuqtalarni tutashtirib masshtab nuri (OQ) hosil qilinadi. Bu nur yordamida yig'ish chizmasiga kiruvchi istalgan detalning asl o'lchamlarini topish mumkin. Buning uchun quyidagicha ish tutiladi.

-Yig'ish chizmasidan detalning biror qismi kattaligi o'lchab olinib, OU o'qiga O nuqtadan boshlab qo'yib D nuqta hosil qilinadi;

-D nuqtadan bog'lovchi nur otkazib F nuqta topiladi;

-F nuqtadan otkazilgan bog'lovchi nurning OX o'qi bilan kesishgan nuqtasi G topiladi;

-OG kesma uzunligi detalning izlanayotgan qismini asl o'lchamga teng bo'ladi.

Bu masshtab grafigi yig'ish chizmasida berilgan detallarni istalgan masshtabda chizish imkonini beradi.

Yig'ish chizmasi va uning spetsifikatsiyasi berilgan (betlar) ventilni detallarga ajratish misol sifatida olingan. Ventelning 9 ta standart bo'lmagan detallari

(korpus, qistirma (2 ta), shtutser, xomut, vtulka, ustama, gayka, shtok, dasta)ning ish chizmalarini chizish betlarda ko'rsatilgan.

3. Detal elementlarining geometric shaklining tahlili

Ma'lumki, har qanday davlatning rivojlanishi uning intellektual salohiyatiga bog'liq. Intellektual salohiyat xalqaro andozalardagi zamonaviy taraqqiyotni ta'minlay oladigan, bilimli, malakali, ijodiy izlanuvchan, mustaqil fikrli va xulosalar chiqara oladigan yuksak insoniy fazilatlarga ega bo'lgan jamiyatimizning fidoyi mutaxassislaridir.

Ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini hozirgi zamon talablari asosida tashkil qiladigan, yangicha fikrlaydigan, mustaqil va ijodiy faoliyat ko'rsatadigan yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj katta. Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga qaratilgan zamonaviy ta'limni yo'lga qo'yish ishlari amalga oshirilmoqda.

O'qitish jarayonida talabalarga qiziqarli interfaol innovatsion texnologiyalardan foydalanib o'qitish qatorida, ularning bilim, ko'nikma va malakasini adolatli baholash bilan birga talabalarning mantiqiy, mustaqil fikrlashini rivojlantirish uchun o'qituvchi tomonidan, Nafaqat bir xil usullardan, ijodkorlik bilan yangi usullarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Qisman-izlanishli darajadagi test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan o'rganilgan ob'yektlarning xususiyatlarini boshqa ob'yektga ko'chirish, mazkur ob'yektlarni taqqoslab, keyingi ob'yektning o'ziga xos xususiyatlari haqida xulosa chiqarish, qisman izlanish olib borishni talab etadi.

Tahsil oluvchilar tomonidan mazkur darajadagi test topshiriqlariga javob berishda avval o'zlashtirilgan bilimlar yangi, kutilmagan vaziyatlarda qo'llaniladi.

Ijodiy (kreativ) darajada tuzilgan test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan ijodiy fikr yuritish ko'nikmalariga ega bo'lish, mazkur test topshiriqlarini bajarish jarayonida tahsil oluvchilar tomonidan avval o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llashni talab etadi.

Talabalarning bilish o'quv maqsadiga erishganligini nazorat qilishda ular muayyan mavzu bo'yicha ma'lumot va axborotlarni o'zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun talaba mavzu bo'yicha ob'ektlarni aniqlashi, ularga ta'rif berishi, ma'lumotlarni qayta ishlari, o'z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, ob'yekt yoki voqeaning mohiyatini tushuntirishi, mazkur jarayon, ob'yekt yoki voqeaning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishi kerak bo'ladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish prinsiplari ichida nazariya va amaliyot birligi muhim o'rin tutadi, shuni hisobga olgan holda o'quv maqsadlaridan talabalarning o'zlashtirgan nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llash imkoniyatini yaratish zarur. Buning uchun o'qituvchi o'quv topshiriqlarini tuzishda talabalarning o'zlashtirgan nazariy bilimlarini yangi kutilmagan vaziyatda qo'llashini nazarda tutishi lozim. Bu topshiriqlarni bajarish jarayonida talabalar o'quv materialini qayta ishlashi, moslashtirishi, loyihalashi, modellashtirishi, qayta aytib berishi talab etiladi.

4. O'quvchilarning chizmani tahlil qilishi va fazoviy tasavvurini rivojlantirish

Ko'p yillik olib borgan tahlillarimiz chizmachilik darsliklarida keltirilgan mavzulardagi barcha tushuntirish chizmalari, ularning yaqqol tasvirlari yoki rasmlari, ko'rgazmali materiallar, elektron slaydlar va animatsiyali elektron ishlanmalar asosida tuzilganligi kuzatildi. Bu chizmachilik fanini mehnat va tasviriy san'at fanlari bilan integratsiyalab tuzilganligidan dalolat beradi. Bunday holni birinchi darsdayoq, ya'ni chizmachilikdan umumiy tushunchalar to'g'risida keltirilgan ma'lumotlarda kuzatish mumkin. Lekin chizmachilik fanidan o'quv adabiyotlarida boshqa fanlar bilan bog'liqligi to'g'risida aytilsada, ayniqsa tasviriy san'at fani bilan integratsiyalab o'qitilishi deyarli aytilmagan va yoritilmagan. Shuningdek, tasviriy san'at va chizmachilikdagi tasvirlarni, ya'ni rasm bilan chizmalarni bir-biridan farqi, ularning bir-biridan afzalligi va nazariy hamda amaliy ahamiyati to'g'risida qiyosiy ma'lumotlar keltirilmagan.

Agar chizmachilikni mehnat va tasviriy san'at fanlari asosida emas, balki yangi fan sifatida talqin qilinsa, o'quvchi va talabalarda uni o'zlashtirish haqiqatda ham qiyin kechadigan fan bo'lib tassurot qoldirishi ham mumkin.

Ma'lumki, rasmlarda borliqdagi biror narsa, predmet yoki obyektning mavhum siymosi tasvirlangan bo'lib, uni har bir kishi bir ko'rishdayoq obyektini aytib beradi va rasmni osongina o'qiydilar. Ulardagi ranglarni anglaydi va go'yo tasvirlangan obyektini mavhum siymosi o'rnida borliqdagi narsaning fazodagi aslini ko'rib turgandek bo'ladilar. Bunday xususiyat tasviriy san'at darslarida bajarilgan tasvirlar, rasmlar, haykallar va amaliy san'at namunalari uchun xos bo'lganligi bois, ularni hamma kishilar uchun deb atash ham mumkin.

Chizmani ko'rgan har bir kishi esa, unda turli figuralar tasvirlangan deb ayta oladi xolos. Chizmada biror narsa, model yoki detal tasvirlanganligini chizmachilikdan xabari bor kishi, o'quvchi, talaba yoki mutaxassis aytishi mumkin xolos. Shu bois chizmachilikda bajarilgan chizmalarni texnik va muhandislar, mutaxassislar uchun deb qarash mumkin. 2- rasmda birinchi rasmdagi obyektning chizmasi berilgan.

Chizmachilikdan yetarli fazoviy tasavvurga ega bo'lgan talabalar ikkinchi rasmdagi ikki o'lchamda bajarilgan chizmadagi obyektning ko'rinishlarini tahlil qilib, uning tarkibiy qismlarini aniqlaydi. So'ngra chizmani o'qib, ya'ni uning olddan ko'rinishini ro'parasida mavhum siymoni ko'z o'ngida gavdalantirib fazoga tiklaydilar.

Buning uchun talabalarning chizmalarni o'qish malakalari va fazoviy tasavvuri hamda fantaziyasi talab darajasida shakllangan va rivojlangan bo'lishi lozim. Bunday sifatlarga talabalarni erishtirish uchun o'z izlanishlarimizda chizmani o'qish va fazoviy tasavvurni shakllantirish hamda ularni rivojlantirish vositasini ishlab chiqdik. Uning asosida ko'rinishlari 1- rasmda keltirilganidek bir xil, lekin tarkibiy elementlarining konstruksiyalari turlicha bo'lgan modellarni loyihalash, ya'ni konstruktiv loyihalash yotadi.

Bunday loyihalash jarayonida o'quvchi va talabalar o'z tafakkurlarida fazoviy fantaziya va tasavvur qilish, mustaqil ijodiy izlanishlar va tahlillar o'tkazish hamda mantiqiy va metodik to'g'ri xulosalarga kelish kabi qobiliyatlari shakllanadi va rivojlanib boradi. tasvirlari tadqiqot predmeti bo'lib, ularning bir-birdan konstruktiv

farqi bo'lgan modellarni hamda geometrik figuralarni loyihalash tadqiqotlarimiz vazifasi qilib olindi.

Agar fazoviy tafakkur borliqdagi obyektlarni ongimizda to'liq tasavvur qilish va ularning tarkibiy qismlarini mantiqiy fikrlab aniqlash qobiliyatlaridan iborat bo'lsa, chizmani o'qish asosida fazoviy tafakkur yotadi.

Chizmani o'qishni shakllantirish va rivojlantirish vositasidan foydalanish metodikasi quyidagicha ishlab chiqildi:

Birinchi bosqich - chizma o'qishni shakllantirish bosqichi:

1. Bu bosqichda ikki ko'rinishda namuna qilib berilgan profil kesmaning 1-rasmdagidek, uning yaqqol tasviri olddan ko'rinishining ro'parasiga tiklanadi.
2. O'quvchi va talabalardan «Ikki ko'rinishi xuddi shunday bo'lgan, lekin konstruktiv tuzilishi bilan farq qiladigan model yoki geometrik figuralarni loyihalang» deb so'raladi. Ularni fikrlash, zikrlash, ijodkorlikka yo'llash va mantiqiy va usluban to'g'ri javoblarni izlab topishga barcha bilim zahiralarni safarbar qilib, uning qanday konstruktiv loyihalangan varianti bo'lish mumkin?» deb, muammoli muhit tashkil qilinadi.

Ikkinchi bosqich - chizma o'qishni rivojlantirish bosqichi:

Biz bu bosqichda chizmani o'qish vositasidagi namunani tekis chap tomonini olib, tasvirdagi oldidan va ustidan ko'rinishlari to'g'ri chiziq bo'lgan geometrik figuralarni, ya'ni tekis to'g'ri yoki egri chiziq yoki ko'pburchaklar yoki ularni kombinatsiyalarini loyihalab-turli variantlarda va vaziyatlarda tasavvur qilib, talabalarning chizmani o'qish qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad qilib oldik. Bunda konstruktiv loyihalangan javoblar amaliy ahamiyatga ega bo'lishi ko'zda tutiladi va quyidagi shartlar asosida ishlab chiqiladi:

- chiziqlar to'g'ri to'rtburchakning bitta yoki ikkita yoki uchta yoki to'rttala uchida kesishsin;
- bitta uchda bitta yoki ikkitadan ortiq chiziq kesishmasin;

- loyihalangan variantlar mavjud bo'lib, ularni amaliyotga qo'llash mumkin bo'lsin.

O'quvchi va talabalarga chizmani o'qish qobiliyatini rivojlantirish maqsadida 1-rasmda konstruktiv loyihalangan har bir variantlarga hamda ularning har biriga vaziyatini hisobga olib loyihalangan yechimlariga qisqacha izoh beriladi.

Ikki ko'rinishi 1-rasmdagidek kesma bo'lgan geometrik figura uchun hayolan ijodiy izlanishlar natijasida bir-biridan konstruktiv farqi bo'lgan figuralar loyihalab keltirilgan. Ular: 1- to'g'ri to'rtburchak, 2- yarim to'rtburchak – uchburchak, 3- ikki yoqli burchak, to'rtburchakning diagonali bo'ylab o'tgan og'ma to'g'ri, botiq va qavariq chiziqlarning proyeksiyasi – ko'rinishi bo'ladi. Chizmada izlab topilgan variantlarni kombinatsiyalash orqali integrativ – omihta bo'lgan variantlarni ham loyihalash mumkin bo'ladi.

Bunda ta'limning pedagogik metodlaridan biri bo'lgan aqliy xujum uslubiyatidan quyidagicha foydalanildi:

Shu bois variantlar soni ko'plab bo'lishi mumkin ekan. Ular orasida har bir uchdagi yumaloqlash radiuslari turlicha bo'lishi ham mumkin. Shu tariqa o'zak javobga-to'g'ri to'rtburchakka cheksiz ko'p yechimlar loyihalash mumkinligi talabalar ongida idrok etilib, fazoviy tasavvur va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatlari faollashtiriladi. Pirovard natijada ularning chizmani o'qish malakalari rivojlantiriladi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashish o'quvchilarda yangi tajriba egallashga intilishni rivojlantirish, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni ular ongiga singdirish, tafakkur qilish orqali zamonaviy fikrlash, kelajakka intilishni tarbiyalash tushuniladi¹. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib, o'rganib tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi. An'anaviy darsni saqlab qolgan holda uni o'quvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-xil metodlar bilan boyitish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi. Ma'lumki, barcha fanlar qatorida chizmachilik fanini

o'qitishda o'quv va tarbiya ishlarining aniq va ilmiy asoslangan tizimini joriy qilish katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning mustaqil mehnat faoliyatiga va uzluksiz ta'limga tayyorlashda ularning chizma chizish malakalarini o'zlashtirishlari muhim sanaladi, chunki zamonaviy texnik taraqqiyotni ushbu fanni chuqur va doimiy bilmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi. Buning uchun o'quvchi chizmani chizishga o'qitish jarayonida ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerak. Agar o'qituvchi o'quvchini grafik qobiliyatlarini shakllantirish bilan chizma chizishni o'rgatishni boshlasa, dastlabki bosqichda (oddiy geometrik jismlarni chizish, chiziq turlarini o'rganish va h.k.) o'quvchilarning aqliy faoliyati rivojlanadi. Agar o'qitish jarayoni shu tarzda tashkil etilsa, o'qituvchi barcha e'tiborni chizmalarni o'qishga hamda o'rgatishga qaratsa vaziyat ijobiy tomonga o'zgaradi, birinchi darsdanoq o'quvchida qizg'in fikrlash ishi talab etiladi. Shuning uchun eng samarali usul o'quvchilarni parallel ravishda chizmalarni o'qish va chizishga o'rgatishdir. Biz ushbu xulosaga 5110800 - Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi talabalarining o'quv amaliyoti davrida amaliyotchilarni amaliyot o'tayotgan muassasalarda o'tkazilgan eksperimental ishlar asosida keldik. Umumiy o'rta ta'lim maktablarda chizmachilikni tizimli ravishda o'rganish davrida o'quvchilar kuzatish, tahlil qilish, o'lchash va qurish sohasida etarli tajribaga ega bo'ladilar.

Umumiy xulosa

Detallarning asliga qarab taqribiy masshtab ostida, chizmachilik asboblarini ishlatmasdan ko'zda chamalab qo'lda bajarilgan chizmaga eskiz deb aytiladi. Eskiz detaldagi geometrik qismlarning o'zaro nisbiy bog'liqliklarini saqlagan holda, standart talablariga rioya qilingan tartibda bajariladi. Chizmachilikda eskiz birinchi chizma deb yuritilsa-da, unda detallarni tayyorlash uchun yetarli barcha ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun ham eskiz asosida detalning ish chizmasi bajariladi. Mashina va mexanizmlarni loyihalashda, ishlab turgan mashinalarni yoki qismlarni yangilashda, shuningdek, ularni sozlash kabi jarayonlarda eskizdan foydalaniladi. Detailarni eskizini tuzishda M, 2M, TM markali qalamlardan foydalaniladi. Eskiz sifatli va tezkorlik bilan bajarilishi uchun chiziqli (katak)

qog'ozlardan foydalaniladi. Shuningdek, fikran ish holati, bosh ko'rinishi (olddan ko'rinishi) va yetarli bo'lgan ko'rinishlar soni, qanday qirqim yoki kesimlar berish, taqribiy masshtab saylash va chizma formatlari belgilanadi. So'ngra formatning chetki chiziqlari va burchak shtamlari chiziladi va nazorat ko'rinishlarini qog'ozga joylashtirish loyihalashtiriladi. Bunda iloji boricha ko'rinishlar orasidagi format chiziqlardan ko'rinishlargacha bo'lgan masofalar bir xil bo'lsin. Ikkinchi qismda detalning ish chizmasi chiziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qirg'izboyev Y. va b. Mashinasozlik chizmachiligi kursi "O'qituvchi" T., 1974.
2. Mogilniy I.M., Texnika chizmachiligi. "O'qituvchi", T., 1965.
- Borisov D.M. va b. Chercheniye. «Prosveshenie». M., 1980.
- Mixaylenko V.E., Ponamarev A.M., Injenernaya grafika. «Visha shkola», K., 1985.
5. Suvorov S. G., Suvorova N. S. Mashinostroitelnoe cherchenie (v voprosax i otvetax) spravochnik. M., 1984.
6. Vasilenko E.A. i dr. Kartochki zadaniya po chercheniyu. «Prosvesheniya». M., 1984.
7. Fedorenko V.A., Shoshin A.E. Spravochnik po mashinostroitelnomu chercheniyu. L., 1981.
- Yodgorov J.Y., Narzullayev A.X. Mashinasozlik chizmachiligi, BuxDU, Buxoro, 2006.

Поляр:

УГОЛЬНИК

б)

I. Diketahui: a) sil (sylinder) terdapat pada bagian atas dan bagian bawah silindris dan bagian atasnya berbentuk silindris (I.1. silindris)

1. Diketahui: a) sil (sylinder) terdapat pada bagian atas dan bagian bawah silindris dan bagian atasnya berbentuk silindris (I.1. silindris)
2. Diketahui: a) sil (sylinder) terdapat pada bagian atas dan bagian bawah silindris dan bagian atasnya berbentuk silindris (I.1. silindris)

Melihat gambar-gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwa silindris terdapat pada bagian atas dan bagian bawah silindris dan bagian atasnya berbentuk silindris (I.1. silindris).
 Dalam hal ini, silindris terdapat pada bagian atas dan bagian bawah silindris dan bagian atasnya berbentuk silindris (I.1. silindris).

XI. Diketahui: a) sil (sylinder)

Oleh karena itu, silindris terdapat pada bagian atas dan bagian bawah silindris dan bagian atasnya berbentuk silindris (I.1. silindris).

XII. Diketahui: a) sil (sylinder)

Apa yang dimaksud dengan silindris? Silindris adalah silindris dan bagian atasnya berbentuk silindris (I.1. silindris).

Terdapat: _____ O.T.H.R.O.

a

b

